

BRINCANDO DE ORDENAR: A MÁGICA DAS BOLHAS NO ALGORITMO *BUBBLE SORT*

Rosielly Silva Ferreira¹, Gabriele Gomes Martins¹, Danielly Silva Ferreira¹, Luiz Roberto Pereira Pinto¹, Grazielle Carvalho de Gouveia¹, Higo da Silva Menezes¹, Carolina dos Santos Leão¹, Maria Gabriele Lemos de Oliveira¹, Samanta Ribeiro da Fonseca¹, Mizzia Eduarda Telles de Melo¹, João da Mata Libório Filho².

¹Licenciatura em Computação, Núcleo de Ensino Superior de Novo Aripuanã – NESNAP/UEA, Novo Aripuanã–AM, Brasil.

²Licenciatura em Computação, Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara – CESTI/UEA, Itacoatiara–AM, Brasil.

O presente trabalho apresenta a dinâmica “A Mágica das Bolhas”, elaborada como prática pedagógica na disciplina Algoritmos e Estruturas de Dados I por estudantes do curso de Licenciatura em Computação da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), no Núcleo de Ensino Superior de Novo Aripuanã, e validada em uma turma com 53 alunos. A atividade foi planejada para atender à habilidade EF08CO03 da BNCC Computação — utilizar algoritmos clássicos de manipulação sobre listas —, voltada para estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental. O objetivo da proposta é facilitar a compreensão do algoritmo de ordenação *Bubble Sort*, por meio de uma abordagem desplugada, lúdica e interativa, que possibilite aos alunos visualizarem concretamente o processo de ordenação. Na dinâmica, cada aluno representa uma “bolha” de tamanho e número diferentes, formando uma fila. Um comparador verifica se bolhas adjacentes precisam trocar de lugar, repetindo o processo até que nenhuma troca seja necessária, ilustrando a lógica iterativa do algoritmo. A vivência ajuda os alunos a compreender o *Bubble Sort* de forma concreta e visual, mostrando a comparação de elementos, a repetição e a condição de parada, enquanto estimula o raciocínio lógico, a cooperação e o pensamento computacional de maneira divertida. Como instrumento de avaliação formativa, foram utilizados a observação da participação dos estudantes durante a execução da atividade e perguntas de verificação feitas ao final da dinâmica, a fim de identificar se os conceitos de comparação, troca e ordenação foram compreendidos de forma significativa. Essa abordagem promove uma aprendizagem ativa e contextualizada, além de desenvolver competências docentes, como comunicação, planejamento e pensamento computacional. Resultados parciais mostraram engajamento, criatividade e compreensão conceitual, evidenciando o potencial de metodologias ativas e desplugadas no ensino de programação. A experiência reforça a importância de estratégias que conectem teoria e prática, tornando o ensino de algoritmos mais acessível, participativo e prazeroso para os alunos.

Palavras-chaves: Algoritmos; Bubble Sort; Computação Desplugada; Ensino de Programação; Ordenação.